

Monitoramento do nervo facial em cirurgia da ATM

Monitoring of facial branch in TMJ surgery

Bruno Nifossi Prado¹
Filipe José Amaral¹

RESUMO

Introdução: Hoje em dia a cirurgia da Articulação Temporomandibular (ATM) é amplo conhecimento e varia de procedimentos simples como a artrocentese a procedimentos mais complexos como reposicionamentos discais e próteses totais da articulação. O maior desafio das cirurgias na ATM é a preservação do nervo facial, para evitar transtornos temporários como parestesias e hipostesias e definitivos como a parasilia facial. Isso requer o pleno conhecimento anatômico e habilidade na manipulação dos tecidos. **Objetivo:** É elucidar um caso clínico de um paciente com deslocamento anterior dos discos articulares sem redução, submetido a um procedimento cirúrgico com o auxílio do monitoramento do nervo facial. **Relato de Caso:** Paciente com 42 anos, gênero feminino apresentou fortes dores de cabeça e limitação de abertura bucal, sendo avaliada e tratada anteriormente por inúmeros profissionais, sem sucesso. O tratamento cirúrgico foi proposto para reposicionar os discos articulares com a monitorização do nervo facial. **Conclusão:** Pacientes submetidos ao monitoramento neural apresentam excelentes resultados pós operatórios, com a máxima preservação das estruturas nervosas e o monitoramento neural apresentam excelentes resultados pós operatórios, com a máxima preservação das estruturas nervosas.

Descritores: Transtornos da Articulação Temporomandibular; Disco da Articulação Temporomandibular; Nervo Facial.

ABSTRACT

Introduction: Nowadays surgery of the temporomandibular joint (TMJ) is ample knowledge and varies from simple procedures such as arthrocentesis to more complex procedures such as disc replacements and total joint prostheses. The biggest challenge of TMJ surgery is the preservation of the facial nerve, to prevent disorders such as paresthesia and hypostesias temporary and definitive as parasilia facial. This requires the full anatomical knowledge and skill in the manipulation of tissues. **Objective:** To elucidate a clinical case of a patient with anterior articular discs without reduction, underwent a surgical procedure with the aid of the monitoring of the facial nerve. **Case Report:** Patient 42 years, female had severe headache and limited mouth opening, being evaluated and treated by professionals previously without success. Surgical treatment was proposed to reposition the articular discs with the monitoring of the facial nerve. **Conclusion:** Patients undergoing neural monitoring have excellent postoperative results, with maximum preservation of neural structures and neural monitoring patients undergoing postoperative show excellent results, with maximum preservation of nerve structures.

Key words: Temporomandibular Joint Disorders; Temporomandibular Joint Disc; Facial Nerve.

INTRODUÇÃO

Hoje em dia a cirurgia da Articulação Temporomandibular (ATM) é amplo conhecimento e varia de procedimentos simples como a artrocentese a procedimentos mais complexos como reposicionamentos discais e próteses totais da articulação¹. Cada procedimento cirúrgico tem a sua indicação, sua técnica, seu resultado e principalmente suas complicações².

O maior desafio das cirurgias na ATM é a preservação do nervo facial, para evitar transtornos temporários como parestesias e hipostesias e definitivos como a parasilia facial^{1,2}. Isso requer o pleno conhecimento anatômico e habilidade na manipulação dos tecidos^{1,2}.

O monitoramento neural do nervo facial vindo sendo utilizado há muito tempo em cirurgias Otorinolaringológicas e ressecções de tumores na região de cabeça e pescoço³.

A monitorização neurofisiológica intraoperatória

1) Especialista - Cirurgião Buco-Maxilo-Facial.

Instituição: PRADO&AMARAL OMS
São Paulo / SP - Brasil.

Correspondência: Rua Serra da Juréa 770, Tatuapé. São Paulo / SP - Brasil.

Artigo recebido em 10/08/2014; aceito para publicação em 21/01/2016; publicado online em 28/02/2016.

Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.

consiste na utilização de métodos eletrofisiológicos para monitorar a integridade das estruturas neurais. Pode ainda ser utilizada como ferramenta para localização anatômica e verificação da integridade funcional em situações onde há distorção da anatomia, reduzindo assim o risco de lesão iatrogênica ao sistema nervoso e orientando e orientando o cirurgião no procedimento^{3,4,5}.

Nas parotidectomias, nas exérese de tumores ou ressecções o monitoramento intraoperatório acaba se tornando indispensáveis, sendo utilizados cada vez mais por cirurgiões e promovendo menos complicações pós operatórias^{4,5}.

O objetivo desse trabalho é elucidar um caso clínico de um paciente com deslocamento anterior dos discos articulares sem redução, submetido a um procedimento cirúrgico para reposicionamento dos discos articulares com o auxílio do monitoramento do nervo facial.

RELATO DE CASO

Paciente 42 anos, do gênero feminino apresentava fortes dores na região da cabeça bilateralmente com severa limitação de abertura de boca. As dores eram mal combatidas com Analgésicos, relaxantes musculares e anti-inflamatórios. Após inúmeras consultas multiprofissionais com Otorrinolaringologistas, Neurologistas e Neurocirurgiões, a paciente foi encaminhada ao cirurgião-dentista para possível diagnóstico de disfunção temporomandibular. O cirurgião-dentista por vez, diagnosticou disfunção da articulação temporomandibular e instituiu um tratamento clínico com a reabilitação oral, uso de dispositivo intraoral para desprogramação muscular. Esse tratamento teve um sucesso bastante razoável por 3 meses porém as dores e o travamento foram se intensificando. Sem resposta ao tratamento clínico a paciente foi encaminhada ao nosso serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.

Na avaliação clínica a paciente apresentava uma abertura de boca de 21mm, dores pontuais em articulação temporomandibular. Foi solicitado uma ressonância magnética (RNM) da ATM para diagnóstico. Na RNM foi constatada luxação bilateral dos discos articulares sem redução (Figura 1).

O tratamento cirúrgico foi indicado para o reposicionamento dos discos articulares e fixação com duas âncoras de titânio 1.2mm. Sob anestesia geral (entubação orotraqueal), o nervo facial foi monitorado nos ramos frontal, temporal, maxilar mandibular e marginal mandibular (Figura 2). O acesso de escolha foi acesso Endaural (Figura 3) pois permite uma visualização adequada da articulação temporomandibular evitando a divulsão exarcebada dos tecidos e do nervo facial mantendo a estética da região. Após o reposicionamento dos discos articulares, esses foram fixados com 2 âncoras de titânio de 1.2mm, para evitar movimentos anterior-posteriores e médio-laterais (Figura 4).

Durante a divulsão por planos o monitoramento não constatou nenhuma lesão ou pressão do nervo facial. Em

Figura 1. Ressonância Magnética da ATM - Ressonância Magnética da ATM.

Figura 2. Monitorização do nervo facial - Monitorização do nervo facial.

caso de dúvida na divulsão, um eletrodo era posicionado sobre o tecido e o engenheiro biomédico conseguia distinguir se era músculo ou algum ramo do nervo facial (figura 5). Após o término da cirurgia e durante os pós-operatórios toda musculatura inervada pelo nervo facial não sofreu nenhuma alteração. Não houve nenhum tipo de hipoestesia, parestesia ou paralisia temporária ou definitiva durante o tratamento cirúrgico.

A paciente evoluiu no pós-operatório de 14 meses com abertura de boca de 42mm e sem dores faciais. Não houve nenhuma lesão temporária ou permanente em nenhum dos ramos do nervo facial, compreendo assim a ótima funcionalidade da monitorização neural.

Figura 3. Incisão Endaural modificada - Incisão Endaural modificada.

Figura 4. Discopexia – Discopexia.

DISCUSSÃO

O tratamento cirúrgico para as desordens da articulação temporomandibular já possui suas indicações bem definidas^{1,2} e com excelentes resultados principalmente nos deslocamentos discais^{1,2}.

O acesso Endaural é de pequena dimensão porém com espaço necessário para visualização do disco articular e da cabeça do côndilo. Por ser um acesso menor comparado ao pré-auricular requer uma menor divulsão dos tecidos e pouco dano ao nervo facial. Por ser um acesso restrito a articulação a maioria dos profissionais encontram dificuldades na visualização da articulação temporomandibular, optando por acessos maiores.

As alterações sensoriais ao nervo facial mesmo que temporárias, são as principais complicações existentes

Figura 5. Atividade neural preventiva do nervo facial ramo frontal - Atividade neural preventiva do nervo facial ramo frontal

nas cirurgias da ATM, elas podem ser temporárias ou definitivas causando grande desconforto para o paciente já no pré-operatório imediato³.

O monitoramento dos ramos do nervo facial vem sendo empregado há muito tempo em cirurgias Otoneurológicas para manter a integridade do nervo, evitando parestesias temporárias ou definitivas. Com bons resultados parotidectomias, mastoidectomias e cirurgias em geral monitoramento torna-se um excelente complemento para as cirurgias tornam-se cada vez mais uma ferramenta indispensável^{4,5}.

O monitoramento não produz nenhum risco aos pacientes sendo contraindicados apenas com cardiopatias congestivas, portador de marcapasso, epiléticos e gestantes.

CONCLUSÕES

Pacientes submetidos ao monitoramento neural apresentam excelentes resultados pós operatórios, com a máxima preservação das estruturas nervosas.

Não houve nenhum dano funcional temporário ou definitivo ao nervo facial

Há poucos estudos na área principalmente em cirurgias da articulação temporomandibular.

REFERÊNCIAS

1. Dolwick MF. The role of temporomandibular joint surgery in the treatment of patients with internal derangement. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 1997; 83(1): 150-5.
2. Dolwick MF. Temporomandibular joint surgery for internal derangement. *Dent Clin North Am.* 2007 Jan; 51(1): 195-208, vii-viii.
3. Eisele DW, Wang SJ, Orloff LA. Electrophysiologic facial monitoring during parotidectomy. *Head Neck.* 2010; 32(3): 399-405.
4. Favero E, Mello MC, Magalhães MLM, Pinto JC, Ferra LGC, Nassri CGG. Correlação entre as diferenças de monitoração inicial do ramo mandibular marginal associado à observação clínica durante parotidectomias. *Rev Bras Cir Cabeça Pescoço.* 2008; 37(1): 25-7.
5. Isaacson B, Klieny PR, El-Kashian H, Gadre AK. Intraoperative monitoring and facial nerve outcomes after vestibular schwannoma resection. *Otol Neurotol.* 2003; 24(5): 812-7.